

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Evaluación del desempeño de las lámparas de fotocurado comercializadas en Guayaquil

Performance Evaluation of Photocuring Lamps Marketed in Guayaquil

Daniel Andrés Hidalgo Salto¹, Leticia Peña Arosemena²

¹ Odontólogo. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

<https://orcid.org/0009-0008-2810-5257>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4674-7458>

Correspondencia:

leticia.pena@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 15/08/2024

Aceptado: 16/09/2024

Publicado: 18/09/2024

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de éste estudio fue evaluar la intensidad de luz de las lámparas de fotocurado comercializadas en Guayaquil a un corto y mediano plazo, comparándolas con un valor inicial obtenido mediante la medición de la intensidad de luz de lámparas de fotocurado nuevas, además de determinar el porcentaje de lámparas de fotocurado utilizadas por odontólogos en Guayaquil que cumplen con el nivel de intensidad de luz mínimo (600 mW/cm^2). **Materiales y métodos:** Se utilizó el radiómetro CURE RITE, EFOS, Mississauga, Ontario para medir la intensidad de lámparas de fotocurado nuevas, y se clasificaron por modelo y marca, se obtuvieron datos como costo y tipo de lámpara de fotocurado. Posteriormente, se visitó a odontólogos en consultorios y clínicas de la ciudad de Guayaquil y estudiantes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el objetivo de medir la intensidad de las lámparas de fotocurado de las mismas marcas del control, después de un determinado tiempo de uso. Se formaron 3 grupos clasificados de acuerdo al costo: Grupo 1 (\$1000 o más), Grupo 2 (\$251 a \$999), Grupo 3 (hasta \$250). Se hizo una comparación entre los valores de control con los valores obtenidos para determinar el porcentaje de luz que se ha mantenido o perdido según el tiempo de uso. Además, se comparó el desempeño de los 3 grupos de lámparas de fotocurado. **Resultados:** En general, se observó que la intensidad de luz de las lámparas de fotocurado presentaba una tendencia a disminuir a medida que el tiempo de uso aumentaba. En el grupo 1, ninguna lámpara presentaba una intensidad menor a la mínima necesaria, mientras que en el grupo 2 y 3, un porcentaje del 24% y 23% no cumplía con el nivel de intensidad mínimo necesario respectivamente. **Conclusiones:** La intensidad de la luz de las lámparas de fotocurado tiende a disminuir con el tiempo de uso. La mayoría de lámparas de fotocurado estudiadas son aptas para realizar una correcta fotopolimerización.

Palabras clave: intensidad, lámparas LED, fotopolimerización, potencia radiante, radiómetro

ABSTRACT

Aim: The aim of this research was to evaluate the irradiance of the light curing units (LCUs) sold in Guayaquil, in a short and medium term, comparing the used light curing unit's irradiance, and an initial irradiance value from new light curing units, also the percentage of light curing units reaching the minimum irradiance needed (600 mW/cm^2) was determined. **Materials and methods:** A CURE RITE Radiometer, EFOS, Mississauga, Ontario was used to measure the new LCUs light output, and they were classified by brand and model, other stats like cost and type of LCU were registered. After this, dentists in dental offices in Guayaquil and dentistry students in Universidad Católica de Santiago de Guayaquil were visited, to measure the irradiance of the used LCUs of the same brand and model than the control group. The LCUs were

classified in 3 groups depending on the cost: Group 1 (\$1000 or more), Group 2 (\$251 to \$999), Group 3 (\$250 or less). The control and the analyzed LCUs values were compared to determine the maintained or lost irradiance percentage according to the time they had been used. Also, the performance of the 3 LCUs groups were compared. Results: The irradiance of the LCUs tended to decrease as the using time increased. While in group 1, none of the LCUs had an irradiance below the minimum needed, in groups 2 and 3, a 24% and 23% of the LCUs didn't reach 600 mW/cm² respectively. Conclusions: The LCUs' irradiance tends to decrease according to the time they have been used. The majority of the LCUs studied are able to provide an adequate photopolymerization.

Key words: Intensity, LED lamps, photopolymerization, radiant power, radiometer

INTRODUCCIÓN

Tan importante como un buen conocimiento y técnica de colocación de resinas compuestas es tener un buen conocimiento y técnica sobre el uso de lámparas de fotocurado para realizar restauraciones duraderas y clínicamente aceptables.¹⁻⁵ Price et al. han determinado que las restauraciones posteriores de resinas compuestas de fotocurado tienen una longevidad promedio de tan solo 6 años.^{1,2,6,7,8} Una resina que no ha sido correctamente fotocurada, a pesar de que en su superficie se encuentre aparentemente sólida, en la profundidad de la restauración no lo está, o lo está parcialmente, esto afecta negativamente las propiedades físicas de las resinas, produciendo una reducción de la fuerza de adhesión al diente, aumento del desgaste marginal y el riesgo a la fractura, pigmentación o cambio de color de la restauración, también aumenta la colonización bacteriana de la restauración y disminuye su biocompatibilidad.^{3,4,5,6,7-15.}

Todo esto nos puede llevar a una falla prematura o a la necesidad de realizar un cambio de la restauración al poco tiempo de haberla realizado.⁸⁻¹³ Asimismo, es perjudicial el uso de la lámpara de fotocurado más tiempo del necesario, debido a que se produce un sobrecalentamiento que puede causar daño a la pulpa e incluso a los tejidos orales si éstos fuesen expuestos a la luz.^{7,8,14,15,16,17,18,19}

Éstos defectos pueden deberse tanto a técnicas inadecuadas por parte del operador al momento de fotopolimerizar, como a factores ajenos a la técnica de

fotocurado del operador, tales como: desempeño defectuoso de la lámpara de fotocurado²⁰⁻²⁴ (deterioro de la lámpara, baja intensidad de luz o longitud de onda no adecuada)^{23,24,25,26,27}, uso de barreras físicas²⁸, nivel de batería bajo, distancia de la punta de la lámpara a la restauración,^{29,30,31,32,33-38} color y opacidad de las resinas³⁹⁻⁴⁴, tipo de fotoiniciador⁴⁵⁻⁵⁰ y grosor del incremento de resina.^{9,10,51,52}

Estudios clínicos revelan que aproximadamente del 30 al 60% de restauraciones de resina se reemplazan dentro de un período de 3 a 8 años.^{11,53,54,55} Siendo la razón principal caries secundaria,⁵⁶⁻⁵⁹ seguido de cambio de color de la restauración^{60,61,62}, microfiltración^{8,63,64} desgaste^{43,45,65} y fracturas.¹¹

Para aumentar el tiempo de vida y calidad de las restauraciones de resina, debemos resaltar la importancia de la fotopolimerización en la elaboración de restauraciones directas de resina, con la intención de reforzar los conocimientos de los operadores en este tema.⁶⁶⁻⁶⁸ Una correcta fotopolimerización no es posible sin una lámpara de fotocurado en óptimas condiciones, por lo cual es necesario analizar el desempeño y calidad de las lámparas de fotocurado comercializadas en nuestro medio para determinar si cumplen con los requisitos para realizar una correcta fotopolimerización.¹⁻⁷⁰

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio realizado fue de tipo correlacional. Para partir de una intensidad inicial y observar si ésta disminuye

con el paso del tiempo, se obtuvieron valores de control, correspondientes a la intensidad de lámparas de fotocurado en estado nuevo y sin uso. Se realizaron 3 mediciones de la intensidad de la luz, y se obtuvo un promedio, se utilizó un radiómetro CURE RITE, EFOS, Mississauga, Ontario para obtener los valores de intensidad de luz de todas las lámparas de fotocurado. Se registraron datos como marca, modelo, tipo y costo de la lámpara de fotocurado.

Para obtener la muestra, se analizaron 156 lámparas de fotocurado utilizadas en consultorios y clínicas odontológicas y en la Clínica de odontología de la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los criterios de inclusión de la muestra fueron lámparas de fotocurado LED o halógenas comercializadas en los depósitos dentales de

Guayaquil, se excluyeron lámparas que tuvieran daños físicos. Debido a los criterios de inclusión y exclusión, se descartaron 53 lámparas de fotocurado, obteniendo una muestra de 103 lámparas de fotocurado. Se realizaron las 3 mediciones de la intensidad de la luz para obtener el promedio, y se recopilaban datos como marca, modelo, tipo, tiempo de uso de la lámpara de fotocurado y en el caso de las halógenas, fecha del último cambio del bombillo.

Las lámparas de fotocurado fueron clasificadas en 3 grupos, de acuerdo al costo: el grupo 1 estaba comprendido por las lámparas de fotocurado que tenían un valor de más de \$1000, el grupo 2 lo conformaban las lámparas de fotocurado con un valor entre \$251 y \$999, y en el grupo 3 se encontraban las lámparas de fotocurado que tenían un costo de \$250 o menor.

Tabla 1. Distribución de las lámparas de fotocurado en los grupos de control y experimentales

Tiempo de uso (años)	Control	<1	1	2	3	4	≥5
Grupo 1	1168,45	1525,5	1211	1057,86	1028,19	836,5	1017,67
Grupo 2	941,4	629,67	872	781,67	741,95	964	N/A
Grupo 3	1156,63	1181,98	803,5	819,25	494,17	N/A	N/A

Se realizaron estudios correlacionales o comparativos entre los grupos experimentales y control para determinar la relación que existe entre el tiempo de uso y la intensidad de luz mostrada por las lámparas de fotocurado. También se compararon los resultados obtenidos entre grupos para determinar la relación costo-beneficio.

Basándonos en estudios del Dr. Price y el Dr. Strassler, se fijó como intensidad mínima necesaria el valor de 600 mW/cm². Se comparó cada lámpara con este valor con el fin de determinar el porcentaje de lámparas de fotocurado que cumplen y no cumplen con la intensidad mínima necesaria para realizar una fotopolimerización adecuada.

RESULTADOS

Del total de lámparas registradas, un 28% fueron halógenas y un 72% LED, sin embargo, ya que un criterio de inclusión era que se pueda medir al menos una lámpara de fotocurado del modelo estudiado, en estado nuevo, la mayoría de lámparas halógenas fueron descartadas para éste estudio, porque actualmente la mayoría de lámparas de fotocurado comercializadas en Guayaquil son LED. De ésta manera, la muestra consistía de un 2% de lámparas halógenas de fotocurado, y un 98% eran LED. El 22% unidades estudiadas tenía menos de 1 año de uso, el 13% durante 1 año, un 34%

de lámparas habían sido utilizadas durante 2 años, el 21% tenía 3 años de uso, un 8% correspondía a 4 años de uso, y el 2% a 5 años o más.

El grupo 1 fue el grupo que mejor desempeño obtuvo. El promedio de la intensidad de control fue de 1525 mW/cm². El promedio de intensidad del grupo 1 a menos de 1 año de uso superó el valor control por un 31%, luego, se observó un descenso de la intensidad de luz al año, a los 2, 3 y 4 años de uso (1:104%, 2:91%, 3:88%, 4:72%). Curiosamente las lámparas de 5 o más años mantuvieron un 87% de la intensidad de control, que pudo haber sido influenciado por una muestra de 2 lámparas experimentales que habían sido utilizadas durante 5 o más años. En este grupo, todas las lámparas obtuvieron una intensidad mayor a la mínima necesaria.

El grupo 2 de control obtuvo una intensidad promedio de 872 mW/cm². A menos de 1 año de uso del grupo experimental, se registró el valor más bajo, equivalente a un 67% del control, y en cambio a los 4 años de uso, se registró el valor más alto, que era 2% mayor al control. Sin embargo, del primer año hasta el tercer año de uso, se observa una tendencia al descenso. Al primer año de uso, la intensidad mantenida fue del 93% del control, hubo una disminución al 83% en el segundo año, y al tercer año la intensidad mantenida era del 79% (21% menor que el control). No hubo registros de lámparas de fotocurado a los 5 años o más de uso.

En éste grupo un 24% de las lámparas de fotocurado no cumplieron con la intensidad mínima necesaria.

El grupo 3 de control mostró una intensidad promedio de 965,8 mW/cm². A menos de 1 año de uso se registró un pequeño aumento de la intensidad con respecto al control (102%), después de 1 año de uso, se había mantenido un 69% de la intensidad de control, un 71% tras 2 años, y el valor más bajo, registrado luego de 3 años de uso que fue de un 43% del valor de control. No se registraron lámparas de fotocurado utilizadas en los rangos de 4 años y 5 o más años.

El 23% de lámparas de fotocurado de este grupo no alcanzaron la intensidad mínima necesaria de 600 mW/cm².

FIG. 1. Comparación entre los 3 grupos

El grupo 1 muestra una mayor y más constante intensidad a través del tiempo que los otros 2 grupos. El grupo 3 fue el más irregular a través del tiempo, a pesar de que no existen valores a los 4 años y 5 años o más. El grupo 2 mostró una menor intensidad que el grupo 1, pero fue más irregular, mostrando más ascensos y descensos.

Se observó una diferencia significativa en algunas lámparas de fotocurado del grupo 3 en los niveles de intensidad del mismo modelo (FIG. 2.). Muchas veces los dueños de las lámparas de fotocurado mencionaron que la batería estaba descargada antes del estudio, y se las cargó por aproximadamente media hora antes de realizar la medición de la luz. En algunos casos, la lámpara de fotocurado emitía una intensidad aceptable, y en otros, la intensidad era demasiado baja. Para complementar el estudio, se realizó una prueba aleatoria en la cual se escogió una lámpara de cada grupo y se midió la intensidad de luz con la batería totalmente cargada, y con la batería a punto de descargarse para observar la variación en la intensidad que muestra cada una.

FIG. 2. Porcentaje de disminución de la intensidad relacionado al nivel de batería de las lámparas de fotocurado.

En el registro de valores de control, 1 lámpara de fotocurado del grupo 2 control y 1 del grupo 3 control obtuvieron una intensidad menor a la mínima necesaria. La unidad del grupo 2 era una lámpara halógena nueva que había estado almacenada por cerca de 2 años, posiblemente su bombillo estaba defectuoso, a pesar de que no había sido utilizada. Sin embargo, la lámpara correspondiente al grupo experimental del mismo modelo mostró una intensidad equivalente al 207,80% del valor control. La lámpara que no alcanzó el nivel mínimo del grupo 3, era una lámpara LED, que registró 345,33 mW/cm². La lámpara experimental de la misma marca registró una intensidad equivalente al 357,15% (1233,33 mW/cm²) del valor control.

DISCUSIÓN

La mayoría de estudios realizados que evalúan la intensidad de luz de las lámparas de fotocurado han sido enfocados en lámparas halógenas. Los resultados de éste estudio coinciden con dos estudios realizados en Canadá, en los cuales se demostró que las lámparas de fotocurado utilizadas en consultorios privados que tienen más de 3 años de uso, tienen una intensidad de luz significativamente menor.^{69,70}

Hao et al, en un estudio realizado en Changchun, China en 2013, fijaron como intensidad mínima necesaria el valor de 300 mW/cm². En este estudio encontraron que el 31,6% de lámparas de fotocurado no alcanzaba estas cifras.¹² Se debe hacer énfasis que del total de lámparas de fotocurado analizadas en China, el 67,3% eran halógenas, a diferencia de éste estudio, en el cual las lámparas halógenas constituían solo el 2% de la

muestra. El 90,6% de las lámparas LED analizadas en China obtuvieron un valor mayor al mínimo necesario¹².

Barghi, Berry y Hatton, en 1994 evaluaron la intensidad de luz de lámparas de fotocurado en consultorios privados y encontraron que el 30% tenía una intensidad menor a 199. Y del resto de lámparas, la intensidad de luz se encontraba en un rango entre 200 y 349 mW/cm²⁷¹ En este estudio, todas las lámparas utilizadas eran halógenas.

CONCLUSIONES

Las lámparas de fotocurado tienden a disminuir su intensidad a medida que aumenta el tiempo de uso. La mayoría de lámparas de fotocurado analizadas poseen una intensidad que se encuentra por encima del mínimo necesario para fotopolimerizar correctamente.

RECOMENDACIONES

Se debe prestar especial atención a las lámparas de fotocurado que sufren una disminución de la intensidad de luz a medida que la batería disminuye su carga. Se debe procurar mantener éstas lámparas de fotocurado cargadas cada vez que se las utilice.

Debido a la variabilidad que existe en los valores de intensidad de ciertas lámparas de fotocurado, y a que existen muchos factores que afectan éste valor, se deben realizar controles periódicos que evalúen la intensidad de la lámpara de fotocurado, preferiblemente mediciones realizadas por un solo radiómetro, manteniendo un registro de cada medición, para detectar cualquier cambio significativo en la intensidad de la luz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Federlin M, Price R. Improving light-curing instruction in dental school. *J Dent Educ* 2013;77(6):764-772.
2. Strasser HE, Price RB. Understanding Light Curing, Part 1. Delivering Predictable and Successful Restorations. *Dentistry today*. 2014;173:1-11.
3. Tak O, Alintas SH, Ozturk N, Usumez A. Effect of three types of light-curing units on 5-year colour changes of light-cured composite. *Clin Oral Invest*. 2008;13:29-35.
4. Price RB, Shortall AC, Palin WM. Contemporary Issues in Light Curing. *Operative Dentistry*. 2013;38-5.
5. Shisei K, Yokota H, Yokota H, Hayashi Y. The effect of light-curing modes on the microleakage of cervical resin composite restorations. *Journal of Dentistry*. 2004;32:247-254.
6. Wegehaupt FJ, Tauböck TT, Attin T, Belibasakis GN. Influence of light-curing mode on the cytotoxicity of resin-based surface sealants. *BMC Oral Health* 2014;14:48.
7. Guinaldo RD, Consani S, Xediek Consani RL, Mendes WB, Lympius T, Coelho Sinhoreti MA. Effect of different light curing units on Knoop hardness and temperature of resin composite. *Indian J Dent Res*. 2009;20(3):308-312.
8. Al-Qudah AA, Mitchell CA, Biagioni PA, Hussey DL. Effect of composite shade, increment thickness and curing light on temperature rise during photocuring. *Journal of dentistry*. 2007;35:238-245.
9. Lindberg A, Peutzfeldt A, van Dijken JWV. Effect of power density of curing unit, exposure duration, and light guide distance on composite depth of cure. *Clin Oral Invest*. 2005;9: 71-76.
10. Yaman BC, Efes BG, Dörter C, Gömeç Y, Erdilek D, Büyükgökçesu. The effects of halogen and light-emitting diode light curing on the depth of cure and surface microhardness of composite resins. *J Conserv Dent*. Apr-Jun 2011;Vol 14:136-139.
11. Jadhav S, Hegde V, Aher G, Fajandar N. Influence of light curing units on failure of direct composite restorations. *J Conserv Dent*. Jul-Sept 2011;Vol 14:225-227.
12. Hao X, Luo M, Wu J, Zhu S. A survey of power density of light-curing units used in private dental offices in Changchun City, China. *Lasers Med Sci* 2013. doi:10.1007/s10103-013-1351-0.
13. Price RB, Labrie D, Rueggeberg FA, Sullivan B, Kostylev I, Fahey J. Correlation between the beam profile from the curing light and the microhardness of four resins. *Dent Mat* 30 2014:1345-1357
14. Caughman WF, Rueggeberg FA (2002) Shedding new light on composite polymerization. *Oper Dent* 27,636-638

15. Price RB, Labrie D, Rueggeberg FA, Felix CM. Irradiance differences in the violet (405 nm) and blue (460 nm) spectral ranges among dental lightcuring units. *J Esthet Restor Dent* 2010;22(6):363-377.
16. Ferrante M, Dottore P, Petrini M, Trentini P, Spoto G. Evaluation of different light-curing lamps: Halogen versus new-diode lamp. *J Therm Anal Calorim* 2012;109:939-944.
17. Queiroz RS, Bandéca MC, Calixto LR, Saade EG, Nadalin MR, Andrade MF, Porto-Neto ST. Effect of Light-Curing Units on Microleakage under Dental Composite Resins. *Las Phys* 2009;19(9):1909-1911.
18. Ferrante M, Petrini M, Trentini P, Spoto G. Evaluation of composites light-curing at different times and distances of irradiation. *J Therm Anal Calorim*. 2012;107:757-761
19. Boksman L, Coelho G. Principles of Light-Curing. *Inside Dentistry* 2012: 94-97.
20. Ferracane J, Watts DC, Barghi N, et al. Effective use of dental curing lights, a guide for the dental practitioner. *ADA Professional Product Review*. 2013;8(2) 2-12.
21. Price RB, Strassler HE, Price HL, et al. The effectiveness of using a patient simulator to teach light-curing skills. *J Am Dent Assoc*. 2014;145 32-43.
22. Sunnegårdh-Grönberg K, van Dijken JW, Fune gård U et al. Selection of dental materials and longevity of replaced restorations in Public Dental Health clinics in northern Sweden. *J Dent*. 2009;37 673-678.
23. Maghaireh GA, Alzraikat H, Taha NA. Assessing the irradiance delivered from light-curing units in private dental offices in Jordan. *J Am Dent Assoc*. 2013;144 922-927.
24. Schneider LF, Consani S, Correr-Sobrinho L, Correr AB, Sinhoreti MA. Halogen and LED light curing of composite: temperature increase and Knoop hardness. *Clin Oral Invest*. 2006;10:66-71
25. Rastelli ANS, Jacomassi DP, Bagnato VS. Degree of Conversion and Temperature Increase of a Composite Resin Light Cured with an Argon Laser and Blue LED. *Laser Physics*. 2008;18(12):1570-1575.
26. Price RB, Labrie D, Kazmi S, Fahey J & Felix CM (2012) Intra- and inter-brand accuracy of four dental radiometers *Clinical Oral Investigations* 16(3) 707-717.
27. Busemann I, Schattenberg A, Willershausen B & Ernst CP (2008) Accuracy of hand-held dental radiometers for the determination of power output of curing devices *Das Deutsche Zahnärzteblatt* 117(10) 476-482.
28. Roberts HW, Vandewalle KS, Berzins DW, et al. Accuracy of LED and halogen radiometers using different light sources. *J Esthet Restor Dent*. 2006;18 214-222.
29. Michaud PL, Price RB, Labrie D, Rueggeberg FA, Sullivan B. Localised irradiance distribution found in dental light curing units. *J Dent* 2014;42:129-139.
30. Alqahtani MQ, Price RB, Alshaafi M, et al. Irradiance and power output from ten budget curing lights. *J Dent Res*. 2014;93(special issue). Abstract 309.
31. Miller MB. Curing lights does a 5-second cure really work. *Gen Dent*. 2009 57;118.
32. Ilie N, Jelen E, Hickel R. Is the soft-start polymerisation concept still relevant for modern curing units? *Clin Oral Invest* (2011) 15:21-29
33. Calheiros FC, Daronch M, Rueggeberg FA, et al. Degree of conversion and mechanical properties of a BisGMA TEGDMA composite as a function of the applied radiant exposure. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*
34. Rueggeberg FA, Jordan D. Light tip distance and cure of resin composite. *J Dent Res*. 1992;71(special issue A). Abstract 661.
35. Pires JA, Cvitko E, Denehy GE, et al. Effects of curing tip distance on light intensity and composite resin microhardness. *Quintessence Int*. 1993;24:517-521.
36. Bernardo M, Luis H, Martin MD, et al. Survival and reasons for failure of amalgam versus composite posterior restorations placed in a randomized clinical trial. *J Am Dent Assoc*. 2007; 138; 775-783.
37. Xu X, Sandras DA, Burgess JO. Shear bond strength with increasing light-guide distance from dentin. *J Esthet Restor Dent*. 2006;18:19-27.
38. Price RB, Dérand T, Sedarous M, et al. Effect of distance on the power density from two light guides. *J Esthet Dent*. 2000;12:320-327.
39. Maleknejad F, Ameri H, Manafi S, et al. The effect of photoactivation time and light tip distance on the degree of conversion of light and dual-cured dentin adhesives. *Indian J Dent Res*. 2013;24:225-228.

40. Strassler HE. Successful light curing—not as easy as it looks. *Oral Health*. 2013;103:18-27.
41. Oberholzer TG, Makofane ME, du Preez IC & George R (2012) Modern high powered led curing lights and their effect on pulp chamber temperature of bulk and incrementally cured composite resin *European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry* 20(2) 50-55.
42. Guiraldo RD, Consani S, Sinhoreti MA, et al. Thermal variations in the pulp chamber associated with composite insertion techniques and light-curing methods. *J Contemp Dent Pract*. 2009;10:17-24.
43. Bouillaguet S, Caillot G, Forchelet J, et al. Thermal risks from LED- and high-intensity QTH-curing units during polymerization of dental resins. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*. 2005;72:260-267.
44. Strasser HE, Price RB. Understanding Light Curing, Part 2. Delivering Predictable and Successful Restorations. *Dentistry today*. 2014;173:1-11.
45. Price RB, McLeod ME, Felix CM. Quantifying light energy delivered to a Class I restoration. *J Can Dent Assoc*. 2010;76a:23.
46. Rueggeberg F, Mutluay MM, Price RB, et al. Efficacy of a training device for increasing curing energy delivery. *J Dent Res*. 2010;89.
47. Seth S, Lee CJ, Ayer CD. Effect of instruction on dental students ability to light-cure a simulated restoration. *J Can Dent Assoc*. 2012;78C:123.
48. Souza-Junio EJ, Pimenta CT, Prieto LT, Sartini LA. Influence of the LED curing source and selective enamel etching on dentin bond strength of self-etch adhesives in class I composite restorations. *Lasers Med Sci*. 2012;27:1175-1182.
49. Owens B, Rodríguez K. Radiometric and Spectrophotometric Analysis of Third Generation Light-Emitting Diode (LED) Light-Curing Units. *J Contemp Dent Pract*. 2007; 8 2; 43-51
50. Celerino IC, Silva LE, Martin AA, Cavalli V, Suzy PC. Influence of the photoinitiator system and light photoactivation units on the degree of conversion of dental composites. *Braz Oral Res*. 2010 Oct-Dec;24(4):475-481.
51. Ilie N, Stark K. Effect of different curing protocols on the mechanical properties of low-viscosity bulk-fill composites. *Clin Oral Invest*. 2014. DOI 10.1007/s00784-014-1262-x
52. Rueggeberg FA, Caughman WF, Curtis JW. Effect of light intensity and exposure duration on cure of resin composite. *Operative Dentistry* 1994;19:26—32
53. Hinoura K, Miyazaki M, Onose H. Influence of argon laser curing on resin bond strength. *American Journal of Dentistry* 1993;669-671
54. Silikas N, Eliades G, Watts DC. Light intensity effects on resin-composite degree of conversion and shrinkage strain. *Dental Materials* 2000;16:292-296.
55. Sakaguchi RL, Berge HX. Reduced light energy density decreases post-gel contraction while maintaining degree of conversion in composites. *Journal of Dentistry* 1998;26:695-700.
56. Lim BS, Ferracane JL, Sakaguchi RL, Condon JR. Reduction of polymerization contraction stress for dental composites by two-step light-activation. *Dental Materials* 2002;18:436-444.
57. Watts DC, Cash AJ. Determination of polymerization shrinkage kinetics in visible-light-cured materials methods development. *Dental Materials* 1991;7:281-287.
58. Zakavi F, Golpasand H, Sadeghian S, Freckelton V, Daraeighadikolaei A, Ghanatir E, Zarnaghnash N. Evaluation of microleakage of class II dental composite resin restorations cured with LED or QTH dental curing light; Blind, Cluster Randomized, In vitro cross sectional study. *BMC Research Notes* 2014, 7:416.
59. McAndrew R, Lynch CD, Pavli M, Bannon A, Mildward P. The effect of disposable infection control barriers and physical damage on the power output of light curing units and light curing tips. *Br Dent J*. 2011;210(8).
60. Rode KM, De Freitas PM, Lloret PR, Powell LG, Turbino ML. Micro-hardness evaluation of a micro-hybrid composite resin light cured with halogen light, light-emitting diode and argon ion laser. *Lasers Med Sci* (2009) 24:87–92.
61. Valentino TA, Calabrez S, Menezes FC, Cavalcante LM, Pimenta LA, Andrade MD, Dantas AA, Rastelli ANS. Effect of Light Curing Sources on Microhardness of Different Composite Resins. *Laser Physics*, 2011; 21(6): 1130-1134.

62. Bhalla M, Patel D, Shashikiran ND, Mallikarjuna RM, Nalawade TM, Reddy HK. Effect of light-emitting diode and halogen light curing on the micro-hardness of dental composite and resin-modified glass ionomer cement: An *in vitro* study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2012;30:201-205.
63. Polydorou O, Manolakis A, Hellwig E, Hahn P. Evaluation of the curing depth of two translucent composite materials using a halogen and two LED curing units. Clin Oral Invest (2008) 12:45–51.
64. Emami N, Soderholm KJM. Influence of light-curing procedures and photo-initiator/co-initiator composition on the degree of conversion of light-curing resins. J of Mat Sci. 2005 (16) 47– 52.
65. Caughman WF, Caughman GB, Shiflett RA, Rueggeberg F & Schuster GS (1991) Correlation of cytotoxicity, filler loading and curing time of dental composites Biomaterials 12(8) 737-740.
66. Durner J, Obermaier J, Draenert M & Ilie N (2012) Correlation of the degree of conversion with the amount of elutable substances in nano-hybrid dental composites Dental Materials 28(11) 1146-1153.
67. Spranley TJ, Winkler M, Dagate J, Oncale D & Strother E (2012) Curing light burns General Dentistry 60(4) e210-214.
68. Santini A, Turner S. General dental practitioners' knowledge of polymerisation of resin-based composite restorations and light. Br Dent J. 2011; 211: e13.
69. El-Mowafy O, El-Badrawy W, Lewis D W et al. Efficacy of halogen photopolymerization units in private dental offices in Toronto. J Can Dent Assoc 2005; 71 587–592.
70. El-Mowafy O, El-Badrawy W, Lewis D W et al. Intensity of quartz tungsten halogen light-curing units used in private practice in Toronto. J Am Dent Assoc 2005; 136 766–773.
71. Barghi Nasser ,Berry Thomas ,HattonCarolyn .Evaluating Intensity Output of Curing Lights in Private Dental Offices. The Journal of the American Dental Association, Volume 125, Issue 7, July 1994; 992-996

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo